

Entrevista P7

Entrevista semiestruturada

Data: 25 nov. 2025

Pesquisa: Autodidatismo e redes sociais nos processos de aprendizagem do Hip-Hop dance em Goiânia

Entrevista coletada por: Andressa de Farias Moraes

Orientador: Prof^o Dr. Rafael Guarato

Identificação: participante codificado (P7)

Pergunta 1: Como e quando você começou a praticar Hip-hop dance?

Resposta(P7): Eu comecei a fazer aula de danças urbanas em 2019 na escola Gustav Ritter, Só que eu sentia que a professora não trabalhava tanto Hip-hop. Hoje em dia conhecendo mais o que é Hip-hop, ela trabalhava outros estilos de danças urbanas, como: House, Dancehall, essas coisas. E aí então eu comecei a conhecer mais o Hip-hop e praticar mais quando eu entrei em 2023, quando eu entrei em um grupo de danças urbanas chamado DRBF. Que ele é um grupo de competição da escola Basileu França e lá o professor ele trabalha muito Hip-hop, muito. Praticamente as aulas são todas de Hip-hop, tem algumas de JazzFunk, algumas de House..., mas eu sinto que ele foca bastante no Hip-hop.

Pergunta 2: Onde você aprendeu a dançar (na rua, em casa, com amigos, em estúdio etc.)?

Resposta(P7): Eu comecei a dançar com o Just Dance, com o jogo Just Dance no Xbox. E aí eu comecei a me interessar mais pela dança em 2016, quando eu comecei a gostar de um estilo de música chamado K-pop. E nesse estilo tem muita, muita, muita dança. E aí eu acabei pegando algumas coreografias e comecei a dançar mais nessa época. E aí depois eu comecei sozinha, sabe? Essas danças de K-pop eu pegava pelo YouTube mesmo. E depois eu comecei a fazer aula em escola mesmo, estúdio etc.

Pergunta 3: Você teve aulas formais ou aprendeu de forma autodidata? Se foi autodidata, descreva seu método de aprendizado: o que é mais importante para você dominar um movimento novo?

Resposta(P7): Eu aprendi a dançar das duas formas, tanto formal quanto de forma autodidata. Eu diria que eu comecei na forma autodidata, né? Pegando as coreografias do próprio Just Dance e depois coreografias pelo YouTube. Quando eu pegava essas coreografias no YouTube, eu geralmente pesquisava o nome da coreografia e colocava melhor algo assim que era espelhado. E aí tem uma função no YouTube de você colocar mais devagar, e aí eu fazia isso. Eu pegava a coreografia mais devagar, espelhado pelo YouTube mesmo.

Pergunta 4: Pensando nos movimentos que você já pratica há muito tempo, qual é a diferença entre o esforço mental que você colocava quando estava aprendendo e o esforço mental que você coloca para executar esses mesmos movimentos hoje?

Resposta(P7): Eu diria que você nunca para de pensar enquanto você está dançando. Porque no Hip-hop, principalmente, você precisa estar com a base muito bem estabelecida, muito baixa. E como eu ainda não tenho o costume de estar com essa base muito baixa, eu tenho que ficar pensando o tempo todo sobre o meu corpo para baixo. Fazendo bounce, essas coisas. Mas, com certeza, com a prática, você vai aperfeiçoando o que você está fazendo. Então, com certeza, eu ainda penso, mas eu penso muito menos do que quando eu comecei a aprender.

Pergunta 5: No meio da comunidade Hip-hop, esse seu domínio técnico te confere um reconhecimento ou um status especial? Como esse reconhecimento se manifesta (convites, respeito, oportunidades)?

Resposta(P7): Sobre a quinta pergunta, eu não acho que eu tenho um reconhecimento ou status especial no meio da comunidade do Hip-hop.

Pergunta 6: Em um período anterior às redes sociais, o aprendizado de dança de rua acontecia muito por meio de filmes e vídeos de TV. Você chegou a usar esse tipo de material na sua formação inicial? Qual foi a importância deles para você?

Resposta(P7): Como eu comecei a gostar de um estilo muito específico que foi o K-Pop, eles, depois de lançarem os cliques, eles também lançavam o Dance Practice, que é o vídeo deles dançando aquela coreografia. Então eu sempre pegava pelo YouTube mesmo, no Dance Practice.

Pergunta 7: Você vê o TikTok, Instagram ou o YouTube hoje como uma continuação desse tipo de aprendizado que já existia antes com os cliques e filmes?

Resposta(P7): Eu não acho tanto sobre o TikTok e o Instagram, mas eu ainda acho que o YouTube pode ser sim, e é né, porque foi onde eu comecei, uma forma de aprender a dançar.

Pergunta 8: Você já sentiu que a sua formação ou o seu conhecimento em dança foi, de alguma forma, desvalorizado por escolas ou instituições mais formais (academias, teatros)? Se sim, como isso se manifestou?

Resposta(P7): Eu acho que é muito comum isso de a sua dança ser desvalorizada porque quando você tá aprendendo é muito difícil você ser reconhecido você só é reconhecido se você melhorar e também eu acho que tem essa onda de tem uma coisa na dança que eu acho que é meio complicado que as pessoas dão mais valor ao erro do que para o acerto. Então, se o aluno não tiver uma evolução muito grande, muito visível, ela não vai ser valorizada. E se ela errar uma coisa muito pequena, aquilo vai ser notado mais do que o

pequeno avanço que ela teve. Então, acho que as instituições desvalorizam, porque elas têm uma visão do que é certo e do que é errado. Então, errar é inadmissível, e acertar é o mínimo que você pode fazer.

Pergunta 9: Você costuma postar vídeos da sua dança em plataformas como TikTok, Instagram ou YouTube?

Resposta(P7): Sim, eu posto, não muito, mas eu praticamente vivo de internet, né? Na verdade, não praticamente, eu vivo de internet, é o meu trabalho, mas eu não posto só sobre dança, eu posto sobre lifestyle também.

Pergunta 10: Qual é o seu objetivo principal ao postar seus vídeos (ganhar visibilidade, se conectar, ensinar, ou algo a mais)?

Resposta(P7): Sobre a décima pergunta, o objetivo principal para eu postar coisas, principalmente dançando no TikTok, Instagram, é mais para ganhar visibilidade mesmo.

Pergunta 11: Como você descreveria o tempo e a energia que dedica para criar, editar e postar seus vídeos?

Resposta(P7): Eu diria que eu dedico muito do meu tempo para criar, editar e postar vídeos, porque é o meu trabalho, é disso que eu vivo, então eu dedico bastante tempo do meu dia.

Pergunta 12: Você percebe uma relação entre esse esforço (tempo e energia) e a visibilidade (o alcance) que você recebe?

Resposta(P7): Olha, eu percebo uma relação entre esforço e a visibilidade, mas às vezes é muito difícil você dizer o que vai viralizar na rede social, entendeu? Às vezes você pode ter um esforço muito grande para editar um vídeo, postar, e ele vai ter um reconhecimento muito baixo, e às vezes um vídeo super bobo que você gravou vai irritar e todo mundo vai ver.

Pergunta 13: Desde que você começou a postar, você precisou fazer alguma alteração na maneira como dança ou edita seus vídeos para conseguir mais alcance (visualizações)?

Resposta(P7): Eu eu comecei a postar vídeos no TikTok e eu comecei a levar muito hate porque eu ainda não dançava tão bem e aí eu parei de postar por um tempo mas depois eu voltei e eu tenho algumas coisas pra disfarçar e melhorar o que eu tô dançando não no sentido de ganhar um melhor alcance Mas se eu dançar bem Às vezes as pessoas vão querer assistir mais esse vídeo Mas também acontece Se você dançar mal, o vídeo viraliza porque você dançou mal E aí as pessoas começam a falar Foi o que aconteceu comigo. Eu já tive vídeos viralizados de eu dançando mal e eu recebia muito hate, por isso que eu parei de postar por um tempo. E aí eu acho que não tem não tem uma regra não quer dizer que você editou de uma forma diferente e aquele vídeo vai viralizar. Às vezes ele pode

viralizar e você nem fez questão. Tipo, aconteceu. É muito difícil dizer o que vai viralizar e o que não vai.

Pergunta 14: Muitas pessoas hoje descrevem o esforço de criar e manter a visibilidade nas redes como um "trabalho". Essa ideia faz sentido para você?

Resposta(P7): Sim, faz sentido totalmente porque é com isso que eu trabalho, com internet.

Pergunta 15: Você sente que, apesar da abertura, a plataforma também impõe novas regras ou pressões sobre o que você deve dançar ou postar?

Resposta(P7): Eu acho que sim, porque às vezes você vai dançar coisas que você não quer dançar porque isso tá viralizado e você quer viralizar nas redes sociais. Então, às vezes você vai dançar uma coisa que você nem gosta porque tá viralizado. Mas eu acho que é sobre isso a vida. Você faz coisas que você não quer porque você precisa de dinheiro, você precisa de visibilidade, essas coisas. Eu acho que a internet está virando, na verdade, as redes sociais estão virando um grande currículo de artistas. Então, você precisa postar nas suas redes sociais, porque aquilo vai ser o seu currículo. Se alguém quiser te contratar para dançar, eles provavelmente vão pedir o seu Instagram. Então, é sempre bom você postar.